

ТДУ: 303.44 (575.3)

КОНСЕПСИЯИ ҚОМЕАИ ОРМОНИИ ҲУВИЯТСОЗ ДАР ТАЪЛИМОТИ ФАЛСАФӢ-ИҶТИМОИИ АБУНАСРИ ФОРОБӢ

СУЛАЙМОНОВ БАҲМАНӢР САЙДИҲСОНОВИЧ

номзади илмҳои фалсафа, дотсент, мудири кафедраи фалсафа ва сиёсатшиносии
Донишгоҳи байналмилалӣ забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода.
Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе

Дар мақола чигунагии таъсири хирадгароӣ дар аҳолии ҷомеаи ормонӣ дар заминаи мероси илмӣ-аҳолии яке аз муҳимтарин файласуфони асримиёнагии Шарқ – Форобӣ баррасӣ шудааст. Равиши аслии мақола таълили равандҳои ҷомеаи ормонӣ аст, ки аз диди Форобӣ ҷомеаро аз ҳолати догматикӣ ба ҳолати ратсионалӣ мунтақил месозад. Аз ин рӯ, метавон гуфт, ки хирадгароӣ дорои сохт ва низоми ҳадафмандонаи инсониятро барои ноил шудан ба ғояҳои илтимой бештар хубтар мерасонад.

Агар ба назароти афкори Форобӣ диққат диҳем, кудрати далеловарӣ ва хулосабарорӣ дар ҷомеаи аҳолии-ормонӣ бавосита истифодаи дурусти донишу малақаҳои зеҳнӣ медурахшад. Ин вобастагӣ метавонанд рушди хусусияти подшоҳи оқил ва ақли инсонро дар заминаи равишҳои адолати илтимой ба дурустӣ инъикос намуда, амалишавии ҳадафҳои онҳоро нишон диҳанд. Яъне, шаъравандон барои фазилати некуро соҳиб шудан ва онро таъшиқ намудан аз марҳалаҳои кизовату санъишиноӣ пайваста мегузаранд, то бар саодат расида ва оромии ёбанд.

Дар шароити кунунӣ низ ҳамин раванд домандор гаҳида, саодати инфиродӣ ва саодати илтимой ӯро дар асоси хирадгароӣ бунёд ёфта, дараҷаи ташаккули онҳо сабаби ба вуҷуд омадани иттиҳод, муҳаббат ва мафҳумҳои инсондӯстиро тарғибгаранд.

Калидвожаъо: ҷомеаи ормонӣ, ҳувият, ахлоқ, ақлгароӣ, тафаккур, муқоиса, флсафаи сиёсӣ, подшоҳи оқил, ақли фаъол, бесаводӣ, инсон, адолат.

КОНЦЕПЦИЯ ИДЕАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА ФОРМИРУЮЩЕГО ИДЕНТИЧНОСТЬ В ФИЛОСОФСКО-СОЦИАЛЬНОМ УЧЕНИИ АБУНАСРА ФАРАБИ

СУЛАЙМОНОВ Б.С.

В статье рассматривается влияние рационализма на мораль идеального общества, основанного на научном и нравственном наследии одного из крупнейших философов Средневековья – Абунаср Фараби. Основной идеей статьи является анализ процессов, происходивших в обществе, которые, по мнению Фараби, переводят общество из догматического состояния в рациональное. Исходя из этого, автор считает, что рационализм с его целенаправленной структурой и системой позволяет человечеству больше и лучше достигать социальных идеалов.

Если обратиться к взглядам Фараби, то сила рассуждения и умозаключения в морально-идеальном обществе проявляется через правильное использование знаний и интеллектуальных навыков. Эти взаимосвязности могут точно отражать развитие характера мудрого правителя и человеческого разума в контексте подходов к социальной справедливости и продемонстрировать реализацию их целей. То есть граждане проходят этапы постоянных проверок и испытаний, чтобы обрести и развить добрые качества, пока не достигнут зрелости и не обретут покой.

В современных условиях этот процесс также укоренился, причем как индивидуальное, так и общественное счастье строятся на основе мудрости, а степень их сформированности является причиной возникновения единства, любви и продвижения идей гуманизма.

Ключевые слова: идеальное общество, идентичность, мораль, рационализм, мышление, сравнение, политическая философия, рациональный король, активный ум, неграмотность, человек, справедливость.

CONCEPT OF THE IDEAL SOCIETY FORMING IDENTITY IN THE PHILOSOPHICAL AND SOCIAL DOCTRINES OF ABUNASR FARABI

SULAYMONOV B.S.

In article influence of rationalism on the moral of the ideal society based on scientific and moral heritage of one of the greatest philosophers of the Middle Ages – Abunasr Farabi is considered. The main idea of article is the analysis of the processes happening in society which, according to Farabi, transfer society from a dogmatic state to rational. Proceeding from it, the author considers that the rationalism with its purposeful structure and a system allows mankind more and it is better to reach social ideals.

If to address views of Farabi, then force of a reasoning and conclusion in a moral ideal society is shown through the correct use of knowledge and intellectual skills. These interdependences can precisely reflect development of character of the wise governor and human mind in the context of approaches to social justice and show realization of their purposes. That is citizens pass stages of continuous checks and tests to find and develop kind qualities, will not reach a maturity yet and will not find rest.

In modern conditions this process also took roots, and both individual and public happiness are under construction on the basis of wisdom, and degree of their formation is the cause of unity, love and advance of the ideas of humanity.

Keywords: ideal society, identity, morals, rationalism, thinking, comparison, political philosophy, rational king, active mind, illiteracy, person, justice.

Мукаддама. Яке аз муъимтарин баъсҳои чомеаи маданӣ баъс дар бораи ҷомеаи ормонӣ ё намон “Мадинаи фозила” аст, ки асоси онро саодату хушбахтӣ, устувории онро ақли фаъолу подшоҳи холис, тирагӣ ва бенизомиашро ҷаҳолату разолат ва муваффақияташро саломату иттиҳод ташкил медиҳад. Дар мақола баҳспардозихо атрофи ормонҳои чомеаи нақви хувиятсоз меравад, ки аз мафҳумҳои илмӣ асос ёфта, муносиби мафкураи миллӣ мебошанд. Дар ибтидо остонаи ормонҳои шифоҳӣ ба хотири пешдаромад ба фаҳмишҳои иҷтимоӣ оварда шуда, нигоҳе аз таърихи мадания халқиятҳо оварда шудааст.

Яке аз муъимтарин мабӯиси фалсафии мақола, баъс дар атрофи, заминаҳои пайдоиш ва таҳкими чомеаи ормонӣ мебошад. Дар ин қисмат бештар назарот ба сӯйи мафҳумҳо, сарчашмаҳо ва таҳқиқоти мутафаккирон меравад, ки бо кадом заҳматҳо ворастагии чомеаро хоҳонанд ва барои рушди он чи машаққатҳоро пушти сар кардаанд.

Дар бахшҳои дигари мақола заминаҳои пайдоиш, афкори назарӣ ва таҳкими қудрати ормонҳои Форобӣ, ки дар шароити кунунӣ ба хувияти чомеа ва иттиҳоду ташаккули он таъсиргузоранд, масъалапардозихо анҷом ёфтааст. Ба таъкиқ, саодати инсонӣ саодати ҷомеа бо ҳам пайвандии ногустастанӣ доранд. То он ҷое ин матлаб мерасад, ки “ҷойгоҳи шахси муваффақ бар камали маданӣ будани ӯст ва ҷойгоҳи шахси бетаввалуъ дар илтимом аз нокомиҳои ӯст” [15, с. 255].

Чунончи дар мақола дарҷ гардидааст, дар миёни андешмандони шарқӣ, Форобӣ саршиностарин файласуфи илтимомӣ аст, ки саодати аҳоли фардгароёнаи ӯ бевосита дар китоби ҳосе китобат шудаанд, ки то замони ӯ ва баъд ин кори меҳанпарастона аз ҷониби касе дар ҳамин шакл анҷом наёфтааст.

Бозсозӣ ва бозёби мероси фикрии пешиниён дар ҷама анъана ва суннатҳо падидор аст. Аз он ҷо ки мероси фикрии Форобӣ назди ҷомеаи шарқӣ ағаммияти зиёде дарад, донишмандони бохтарӣ низ ба ҳамон андоза мероси гаронбаҳои ӯро мутолиа ва таҳқиқ

намудаанд. Зеро ӯ дар Шарқ аввалин ӯнакми хирадгарое маҳсуб мешавад, ки ақлониятро шоҳкалиди дастбихои ахлоқӣ, ва иҷтимоию сиёсӣ медонист. Имрӯз низ бояд ин анъана дар доираи мафҳумҳои хусусияти миллидошта вусъат ёбанд ва ҷомеаро ба сӯйи саодату хушбахтӣ пиёда созанд.

Остонаи ормонҳо дар гуфтори шифоӣ. Рӯзҳо мегузаранд, вале таърих раванди иҷтимоишавӣ ва иҷтимоикунониро аз назароти гуногун сабт мекунад. Инсоният дар ӯяи таърихӣ-иҷтимоии худ ба андозаи дарк ва тавоноӣ равиши кирдорӣ ва зехнии худро инъикос мекунад. Маҳз ҳамин ҳаракатҳои маҳсуси ӯ ошкоркунандаи фаҳму дарк, азхуд кардан, таҳлил кардан, арзбӣ кардан ва хулосабарорӣ мебошанд. Ин гувоҳи он аст, ки инсоният аз замони ибтидоӣ то кунун дар ҳолати ташаккулёбии руҳию равонӣ қарор дошта, баҳри рафъи мушкилот фикр мекунад, аз гузашта меомӯзад ва ба ҳамин тариқ ояндаро бо назардошт месозад.

Чунони аз масъалагузориҳои таърихӣ бармеояд, аввалин иқдомҳои зехнӣ дар кишварҳои қадимае чун, Ҳиндустон, Эрон, Чин, Юнон, Бобулистон ва ғайра ба вучуд омада, заминаи маданият ва тамаддуни ҷаҳонӣ гардидаанд. Новобаста аз он ки дар ин сарзаминҳо ва дигар минтақаҳо, ки зиндагӣ давом меёфт, гуногунназарӣ ва омӯзиш аз ҳамдигар хеле хуб ба назар мерасад. Нуктаи ҷолиб ин аст, ки роҳҳои зиндагӣ ва воситаҳои зиндагӣ агарчи дар ҳама ҷо яқсон буд, вале роҳи анҷоми ҳалли мавзӯот ва мушкилот гуногун аст. Ба ҳамин хотир, қиссаю дoston ва ҳаммосаю ёдномаҳо ҳамчун ормоне барои расидан ба ҳадафҳои худ аз роҳи дуруст иншо шуда, тариқи силсилаи наслҳо то замони қаламкашӣ ва ҳатто то имрӯз омада расидаанд.

Дар асрҳои миёна, ки сатҳи фаҳмишу ҷаҳонбинӣ густариш ёфта буд, ин равиш ҳамчун қонунияти хос низоми маҳсусеро ба вучуд овард, ки афкори фалсафии ин маръилаи таърихӣ дар робитаи устувориаш бо шакли шуури ҷамъиятӣ инкишоф меёбад. Ин инкишофбӣ ва ҷаҳонбинии пешинро новобаста аз макон танҳо дар доираи назарияҳои динӣ мушоҳида карда метавонем. Аз ин ҷост, ки мо дар рафти таъқиқи масоили муҳталифи фалсафии ин давраҳо ба кадом масъалаҳо тавалъуъ намоем, таъсири доманадори диниро рӯбарӯ мешавем. Ҳамин равишҳои догматикии динӣ боис мегарданд, ки мафҳумҳои пуртанокӯзе ба вучуд ояд ва садде бар заминаи ормонии мо гардад.

Доир ба ин масъала, дар Юнони Бостон Афлотун назароти худро рӯйи коғаз оварда, фазолату саодатро дар муқобили ҷаҳолату разолат гузошта, ормони асосии инсониятро риоя қонунҳои дурусти адолати иҷтимоӣ доништааст. Агар ин раванд бо усули хос аз Юнон оғоз гардида бошад, дар сарзамини Шарқ ба ҳадди ниҳии густариши худ расидааст, вале як қатор аломатҳо ва тамоюлотии нисбатан фарқкунандаро мушоҳида кардан мумкин аст, ки ба рушди идеяҳо ва ормонҳои иҷтимоӣ монеа мешавад: яқум, муносибатҳои авлодию қавмӣ ва сохти ғуломдорӣ, дуюм, муносибатҳои анъанавӣ ва дуруст инкишоф наёфтани донишҳои илмӣ, сеюм, дин ӯамчун идеологияи сиёсӣ. Маъз ӯамин вазъияту омилҳо самти ояндаи инкишофи афкори иҷтимоию сиёсӣ ва фалсафии Шарқро аз ормонҳои дур месохт.

Ба ҳамин хотир, тамоми донишмандони ақлгаро дар таҳқиқи осори хеш кӯшиш кардаанд, ки мабдаъ ё муҳарриқи асосие, ки ҷомеаро ба сӯйи муваффақият ҳаракат медиҳад, ёбанд ва ба низоми ҳаракати он қудрате зам намоянд. Ин силсила ибтикоротро бевосита метавонем дар осори шифоӣ ва ҳаттӣ дарёбем, ки гоҳо воқеиятро ба таври ифроту тафрит тарҷ кардаанд, ки албатта, аз як сӯ, сабаби таҷовузи марзҳои воқеӣ бесаводӣ ва набудани хат бошад, аз сӯйи дигар дар ҳолати бенизomӣ зиндагӣ кардан ва аз маданият дур будани ҷомеаи онвақта дар назар дошта мешавад. Аз ин рӯ, ҳар нафар, ки дар ин ҳолат зиндагӣ дошт ягона ормони ӯ зиндагии ғайримазлумона буд. Яъне онҳо то андозаи фаҳмиш ва товоноӣ маданӣ шудан ва маданӣ буданро мехостанд.

Ҷомеаи ормонӣ, заминаҳои пайдоиш ва таҳкими равандҳои он. Бунёди ӯмеаи оқилонаю адолатпарвар ва татбиқи амалии ӯояҳои тасаллибахш орзуи ҳар шахси соҳибироодааст. Андешаи ӯмеаи ормонӣ дар фитрати ҳар як шахс на танҳо ба воситаи ахлоқи наку ва иродаи баланд, ҳамчунин, тавассути мусибату беадолатӣ ва разолату бемуруватӣ

падидор мегардад. Таърихи инсоният гувоҳ аст, ки донишмандони тоҷик дар афкори бунёдии хеш андешаҳои ормониро ба сифати яке аз мавзӯҳои марказӣ чӣ дар осори илмӣ-фалсафӣ, чӣ дар осори адабиёти бадеӣ ва чӣ дар осори шифоии мардумӣ мавриди тавачҷуҳ қарор дода, барои расидан ба ин ҳадафҳо низом ва стратегияи хоси илмиро роҳандозӣ намудаанд.

Таълимоти ҷомеаи ормонӣ дар сарзамини Шарқ бо ворид гардидани фалсафаи Юнон тавассути тарҷумаҳо ба ин минтақа ворид гардида, аввалин шуда дар ин самт Ибн Муқоффаъ (724-759), Муҳаммад Мусои Хоразмӣ (783-850), ал-Киндӣ (801-873), Ибни Ровандӣ (827-911), Абубақри Розӣ (865-925), Абунастри Форобӣ (870-950), Мискавайҳ (932-1030), Абурайҳони Берунӣ (973-1048), Ибни Сино (980-1037), Ибни Туфайл (1110-1185), Ибни Рушд (1126-1198), Насируддини Тӯсӣ (1201-1274) ва дахҳо олимони бузурги дигар саҳми боризи худро гузоштаанд. Муҳимтарин асосҳои фалсафие, ки дар рушди фалсафаи маданияи ин мутафаккирон таъсири мусбат расонидааст, назарияҳои илмӣ-фалсафие мебошанд, ки аз Юнон ба Шарқ интиқол ёфтаанд, онҳо: а) омилҳои асосии инкишофбандаи ҷомеа ва тамоюлоти инсоният дар заминаи ҳамкориҳо ва доду гирифтҳо; б) тарғиби маданияи фозила; в) аз рӯйи санадҳо ва меъёрҳои ҳуқуқӣ ба адолатҳои расидан; г) тақсимоли оқилонаи самтҳои афзалиятноки меънат дар байни сокинони маданияи фозила; д) ба эътибор гирифтани тафовути қобилияти сокинон; е), фароҳам овардани неқназариҳо нисбати ҷомеа; ё) таъмини сулҳу субот, вафодорию меҳанпарастӣ ва ғайра мебошанд.

Мусаллам аст, ки дар фаъолияти илмӣ-фалсафии мутафаккирони Шарқ бевосита таълимоти ҷомеаи ормонӣ дар мадди аввал қарор дошта, онҳо мақсад мегузоштанд, ки тавассути афкори фалсафии хеш ҷомеаро аз асорати зеҳнӣ (дар назараст эътиқодоти догматикии динӣ) берун бароварда, ба ҷойи он ратсионализмро ҷойгузин намоянд, вале ин кори осон набуд. Барои анҷоми ин ҳадаф ва стратегияи хос лозим буд, ки решаҳои бунёдии онро илм устувор гардонда бошад. Оё ҳамин гуна олати илмӣ дар ҳамон замон дар Шарқ вучуд дошт? Албатта не. Барои ин мутафаккирон аз маърифати ба дастовардаи файласуфони юнонӣ истифода намудаанд. Дар ҳолати дуҷум низ саволе ба миён меояд, ки оё онҳо афкори пешинӣро ба пуррагӣ қабул ва дар масъалгузориҳо қорӣ намудаанд? Дар ин ҷо низ ҷавоб бо не хатм мешавад. Чунки онҳо тамоми фалсафаи пешинро ҳамчун назария ба қор бурда, бо истифода аз заковати худӣ ва фалсафаи замонашон матолиби илмиро аз диди худ дар муқоиса ба масоили замон баррасӣ намуда, мушкилоти ҷомеаи разиларо баргараф намуда, ба тадриҷ созандаи ҷомеаи ормонии фозила гардидаанд. Бинобар ин, таълимоти ҷомеаи ормонӣ на танҳо тақрору қолаби ҷомеаи ормонии юнонӣ, балки асоси бақои ғояҳо ва тамоюлоти фалсафаи ратсионализм эътироф гардида, онро метавон ҷомеаи ормонии пешқадам ва шоистае донист, ки дар заминаи мафҳумҳо ва меъёрҳои илмии худӣ ба вучуд омадааст.

Асосҳои назариявии ҷомеаи ормонӣ аз дидгоҳи Абунастри Форобӣ. Мутафаккири асримиёнагии Машриқзамин – Абунастри Форобӣ аз нахуст рӯзҳои аввали ворид шудан ба фалсафа назарияи ҷомеаи ормониро мавриди баррасӣ қарор дода, раванди зинанизоми ин самти илмиро расиши устувори ҳадафҳои иҷтимоӣ медонист. Аз нигоҳи ӯ, мазмуну мундариҷаи этимологии осори ба ин масоил бахшидаи маъхазӣ ва татбиқи онҳо дар шарҳи масоили илтимӣ, фикрро тақвият мебахшад. Масалан, агар ба китоби «Орои аҳл-ул-мадина ал-фозила» («Андешаҳои мардуми шаҳри фарзона»), тавачҷуҳ намоем, маълум мегардад, ки нигоҳи ӯ дар ин самт тасодуфи набуда, «мадина»-ро ба маънои «шаҳр» ва «аҳли мадина»-ро «шаҳрнишин» хонда, саодати иҷтимоиро аз рӯйи меъёрҳои ақлӣ вобаста донистааст. Ин равиши татбиқӣ дар тамоми ақоиди пайравони Форобӣ, Ибни Сино, Ибни Рушд, Насириддини Тӯсӣ ва дигарон бо идома инкишоф ёфтааст.

Ба андешаи Форобӣ дар китоби болозикр шаҳрнишин будан ва ба қоидаҳои шаҳрӣ риоя қардан хусусияти хосро талаб мекунад ва асоси онро равандҳои объективӣ ва субъективӣ ташкил медиҳад. Аз ин рӯ, муайянкунандаи асосҳои ин дусамтиро ахлоқи маданӣ, зиракии сиёсӣ ва маърифат устувор мегардонад. Вобаста ба қонунҳои фалсафаи иҷтимоӣ Форобӣ инсонро ҷайвони маданӣ пиндошта, фитрати ӯро асоси вучуди воқеияти ҳақиқӣ медонад. Ба андешаи ӯ «рушди аҳолии фардӣ аз илтимои вобастааст ва ахлоқи умумичамъӣ бар иҷтимоӣ

таъсиргузор. Агар якчанд мафхумеро, ки ҳастии инсонро инъикос мекунанд бардорем, пас инсон на инсони маданӣ, балки ҳайвони ваҳширо мемонад, ки фақад баҳри қаноати нафси ғозия (хӯрдану ошомидан) ба таҷовузи қавонин ва азияти дигарон дар ҳаракат аст” [1, с. 68].

Аз иқтибоси овардашуда маълум мешавад, ки Форобӣ ӯам ба тафсири ислоҳи фард ва ӯам лӯмеа пардохтааст ва барои ӯар ду барномаризиҳои хубро ба роҳ мондааст. Албатта, аз рӯйи принсипҳои назарии ӯ дар маҷмуъ ҷомеаи ормонии фозила бо ташбеҳи “мадина” (“шаҳр”) – узви кул ба ислоҳи аъзои дигар мепардозад ва ҳар як узви ҷомеаро, ки мутеи узви асосӣ – подшоҳ аст ба бадани инсон муқоиса намуда, ҳамаи аъзои ҷисмро мутеи ақл медонад ва таъкид месозад, ки агар ин ду фаъолу таъсиргузор бошанд дигар аъзо самарабахш хоҳанд буд ва дар ҳолати баръакс амал кунанд ҷомеаи ормонии фозила ба ҷомеаи ормонии золла (гумроҳон ва роҳгумзадаҳо) табдил меёбад.

Агар асосҳои назарии афкори иҷтимоии Форобиро ба инобат гирем, тақсими шаҳрҳо ба фозила ва ғайрифозила бо ду меъёри мутафовит ва албатта, вобаста ба ӯам баён шудааст. Меъёри аввал бар асоси тааққулу мизони бархӯрдорӣ аз қуваи нутқӣ ва дуҷум дарёфти расиданҳо ба саодати иҷтимоӣ. “Агарчӣ мадинаи фозила дар касби хайроту саодот бо мадинаи ғайрифозила мутафовит аст метавон ҳар ду ро маҳсули як зеҳн донист, ки бо роҳҳои гуногун ироа мегарданд” [3, с. 44].

Аз ин гуфтор натиҷа баровардан мумкин аст, ки назарияи ҷомеаи ормонӣ асоси фалсафаи иҷтимоии Форобиро ташкил дода, мутафаккир дар ҳама ҳолат кӯшидааст, дар асоси қоида ва қонунҳои илмӣ иттиҳоди ҷомеа ва саломатии инсонро ба инобат гирад ва ба воситаи ду қува – подшоҳу ақл пешгомиро дар муваффақиятҳо нишон диҳад.

Афкори ормонии Форобӣ ва нақши ҳувиятсози он дар замони муосир. Абунасири Форобӣ яке аз аввалин мутафаккирони барҷастаи форсу тоҷик ба ҳисоб меравад, ки низоми иҷтимоии ҷомеаро ба воситаи афкори ормонӣ дар муҳимтарин асари хеш - «Ороъ аҳл-ул-мадина ал-фозила» ба танзим даровардан меҳодад. Таҳлилҳои иҷтимоии мутафаккир дар соҳтори роҳандозигардида, дар замири афроди ҷомеаи шаҳрвандӣ ҳудогоҳиро ба вучуд оварда, ҳар фарди ҷомеаро огоҳ месозад (бавосита, бевосита), то бар асолати хеш таъя намуда, дар заминаи масоили замони хеш ояндаро бисозад. Агар қонунҳои иҷтимоии роҳандозигардидаи Форобӣ ба инобат гирифта шаванд, дар раванди иҷтимоишавӣ мафъумҳое ба ӯадафамон мувофиқ меояду онро пурратару аниқтар ифода менамояд, яъне ҷӣ аз рӯйи маъно ва ҷӣ аз лӯнати доираи фарогирӣ. “Зеро дар ин замина, мафъум низ асоси заминаҳои ормонӣ-идеалӣ ва имкониятҳои воқеиро бештару устувортар ва оъанги ифодааш хуштару боъътимодтар ва ба табиату шунавонии инсон гуворотар мерасанд” [1, с. 89].

Дар шароити кунунии замони истиқлол ҷомеаи ормонӣ ӯамчун унсурҳои асосии муносибатҳои мушаххаси лӯамбиятӣ марбут доништа шуда, ҳамзамон, ба ӯамин маъно истифода карда мешавад. Форобӣ дар муқаддимаи китобаш ормонро ҳамчун тафаккури густурда арзёбӣ карда, асоси онро аз донишҳои иҷтимоӣ-сиёсӣ медонад. Ҷомеаи ормонӣ ба назари мо ифодаи ҷунин парвози фикрие мебошад, ки ӯудуду фазояш интиҳо надошта, моъиятан ӯамчун маъсули васеътари меънати ақлӣ (зеънӣ-интеллектуалӣ) бо роъи мушоъидаи бевоситаи маводу далелҳо ба офаридани намунаи ӯаёти ояндаи лӯамбиятӣ таҳаюлан муяссар гардада, дар тафаккури худ нигаронида мешавад. Агар як сари риштааш ба ӯаёти мавлӯда пайваста бошад, сари дигараш ба оянда нигаронида шудааст. Ба ӯамин далелҳо таъя карда, мо дар рисолати иҷтимоии худ истифодаи мафъуми «лӯмеаи ормонӣ»-ро барои баррасӣ мувофиқтар донистем. Мувофиқату мутобиқати ин таъбир дар тамоми шаклу воситаҳо ва мундарилаву анвои таърихии он – лӯмеаи ормонии шифоъӣ, лӯмеаи ормонии расмӣ, лӯмеаи ормонии бадеию назариявӣ бо аниқияти хоёе ӯувайдо мегарданд. Ҷун ҷунин ҳолат ба вуқуъ меояд, ҳар инсони соҳибирода аз асолати хеш дарак медиҳад.

Дар миёни андешмандон бархе дидгоҳҳои асолатофар мавҷуд аст, ки барои лӯмеа ӯувиятсозанд ва дар фитрати ашхоси соҳибназар мустақилиятро ташвиқ месозанд. Ба эътиқоди ин гурӯҳи пешсаф ӯарчӣ бошад, он ҳам ақли фаъол аст. Ҷунонки М.Мутаҳҳарӣ иброз медорад: “...ҳар оина инсон ҳувиятсоз буда метавонад, ки дар ҷомеаи маданӣ умр ба сар

барад ва ормони ӯ мансуб ба ормони як миллати бузург бошад, агар чунин аст, шууру виљдони фарди мазъарии ӯ мутааллиқ ба шууру виљдони љамъиятӣ буда метавонад” [12, с. 321].

Агар назари М.Мутахҳариро ба инобат гирем, зарурати иҷтимоикунонии ҷомеа аз байн бардошта мешавад ва ин раванд ба низоми ҳатмикунонӣ дароварда мешавад, зеро дар шароити ҷаҳонишавӣ падидаю зухуроти навтаъсис боис мегарданд, ки матолиби ахлоқӣ, сиёсӣ, фарҳангӣ ва иҷтимоии худӣ дар заминаи афкор ва идеологияи миллии рушд ёбанд ва ҳамзамон дурнамои истеҳсолии зеҳниро устувору самаранок созанд. Чунки анҷоми босамари ратсионализми ҷомеи ормонии инсоният танҳо ба эътибори равобит ва доду гирифтҳо пурсамар маъсуб мешавад. Ба баёни дигар, метавон гуфт, ки музаффариятҳои ҷомеаи ормонӣ танҳо маълуманӯе аз равобит настанд. Агар чунин бошад, љомеа метавонад ба унвони кулӣ наққӣ шинохта шавад. Дар акси ҳолат “инсон худро аз тамоюлоти иҷтимоӣ дур мебинад ва ҳамеша дар рӯбарӯӣ фаръиёт қарор мегирад. [3, с. 78].

Мутобик ба масоили љомеаи ормонӣ асарҳои муъимме бахшида шудааст, ки наъман начандон калон бошанд наам, аз рӯи масоилу интихоби мавзӯ арзишҳои махсусро соҳибанд. Оид ба ин масъала донишмандони пасошуравӣ Орифов М.К.– «Ормони илтимоеӣ наҷмчун љараёни афкори љамъиятӣ-фалсафӣ дар Осиёи Миёна» ва Комилов Р. “Назарияи ҷомеаи ормонӣ дар таърихи фарҳанги форсу тоҷик” асарҳо таълиф намудаанд. Метавон гуфт, ки масоили љомеаи ормонӣ яке аз кӯшишҳои љиддии наъли ин масъала дар минтақаи Осиёи Миёна ва Эрон ба шумор меравад. Вазифаи муъиммеро, ки ин ва дигар донишмандон дар рисолаҳои худ ба миён гузоштаанд, иборат аз таъдиди назар ба таърихи бисёрасраи љустуљӯӣ камёбияи маънавии инсоният мебошанд, ки ба афкори давранӯи гузашта ва оянда бахшидашудааст. Ҳамчунин, дар онҳо мақсади шиносӣ ба таърихи љомеаи ормонии халқҳои Осиёи Миёна аз тарафи мутафаккирони Шарқ ва ҷи гуна амалӣ кардани онҳо дар назар дошташудааст. Аз ин љиъат, ин лаҳазот ва аломатҳои муъим барои дарки масоили љомеаи ормонии гузаштагонанон қумаки зиёде расонида метавонад.

Тарафҳои дигари фоидабахши ин қор аз он иборат мебошад, ки дар он масъалаи то ӯл ба таври қаноатбахш фаро гирифта нашудаанд.

Бо дарки мазмунии матолиби болозикр, ба хулоса омадан мумкин аст, ки моъияти љомеаи ормонии ҳувиятсоз аз ҳикмати шарқии худӣ маншаъ мегирад. Вобаста ҳолати имрӯза тамоми он чизеро, ки инсоният эљод менамояд, аз ғояҳои худӣ бунёд меёбанд. Аммо вобаста ба ӯар як қизи офаридашуда ғояҳо рангу бори хосае пайдо қарда ба таври қушоду равшан зоъир мегарданд. Ба андешаи мо ғояҳои ҳувиятсоз дар айни ӯл қам дар амал татбиқ мешаванд. Аз рӯи низоми фаъолияти иҷтимоӣ дар шароити имрӯз ақсарияти шаҳрвандон ба донишҳои шаклӣ ва ё маъноии зоъирӣ рӯ меоранд. Аммо ғояҳои ҷомеаи ормонии ҳувиятсоз дар асоси донишҳои ратсианалӣ ба роҳ монда шуда, ба аъаммияти тарбиявию љамъиятии фаъолияти инсонӣ нигаронида шуда, ҳамзамон, дорои хислатҳои мушаххасу ормоние мебошад, ки инсон ва дар маҷмуъ ҷомеаро ба сӯи муваффақиятҳо раҳнагун месозанд.

Хулоса, аз таълилҳои анҷомёфта, ба натиҷа расидан мумкин аст, ки консепсияи ҷомеаи ормонии ҳувиятсоз дар шароити қунунӣ дар заминаи хушқу ҳолӣ ба вучуд наомада, донишҳои назариявии он агар аз Юнон маншаъ гирифта бошад, бунёди масъалагугорӣ он аз асрҳои миёна, хусусан, осори Форобӣ ба заминагузори амалӣ мувофиқ омада, дар замони истиклол роҳқушӯи масоили иҷтимоӣ дониста мешаванд. Бо дарназардошти ин, кӯшиш намудем, ки умумияту тафовутҳои ин се даврано ошқор намоем:

1. Аз рӯи гуфтори шифоҳӣ инсоният бо дур мондан аз низоми маданӣ ҳамеша дар зулму истибдод қарор дошт ва ягона орзуи ӯ расидан ба соҳти иҷтимоии дуруст буд, вале донишҳои ноқифоя ӯро намегузост ба мақсад расад. Азму иродаи мутафаккирон буд, ки ин ҳолат мунбақис гардид ва ормони ҷомеаи нақу падидор шуда, инсоният ба воситаи ақл аз ҷаҳолат берун баромад.

2. Аввалин донишмандоне, ки мафҳуми ҷомеаи ормониро ба хотири осоиштагӣ пешниҳод намуданд Афлотун (Юнон) ва Форобӣ (Шарқ) мебошанд. Ин мутафаккирон, ки асоси нақуши инсон ҷомеаи ормонии фозиларо медонанд, муътақиданд, ки ӯар қас ба

туфайли сиришту шоистагии зотии хеш ба коре пардозад ва ҳамчунин аст кори подшоњи ормонї (идеалї), ки аз рўйи вазифа авзои мадинаву равобити шаървандонро бар пояи ин асл сомон диъад.

3. Мадинаи фозила, ки дар он ҳадафу вазифаҳои чомаи ормонї амалї мегардад, аз рўйи андешаи Форобї бояд ба ӯама табақаҳои иҷтимоӣ мутааллиқ бошад, то дар хурдтарин ӯадди худ ба шаърри мутамаддин табдил ёбад.

4. Сарфи назар аз ӯамаи монандиӯ ва каробатӯ бо фалсафаи юнонї, Форобї макоми ӯокиро аз рўйи хусусиятҳои шарқӣ баҳо дода, баррасии баъзе фаъолиятҳои ва хусусиятҳои иҷтимоии чомаи шаървандиро дар ҳарду қавонин матраҳ карда, дар ҳама ҳолат чойгоҳи подшоҳ ва ақро асоси пешравии иҷтимоӣ инфиродию иҷтимоӣ медонад.

5. Ба андешаи Форобї низоми фаъолияти чома якнавохт нест. Дар он танзҳои гуногун ба назар мерасад, вале ин гуногуниро, ки асоси бенизомихост ақли фаъол ва подшоҳи холис танзим мекунад. Ба ҳар андозае танзим муваффақона анҷом ёбад, ба ҳамон андоза саодату хушбахтӣ падидор мешавад ва агар мафҳумҳои асосӣ вазифаи худро дуруст анҷом надиҳанд ба ҳамон андоза фасоду бенизоми ҳукфаромо мегардад. Аз ин ҷост, ки ҳамаи қуваҳо бояд мутеи қуваи фикрӣ бошанд, то чомаи ормонии хувиятсоз тамоми равандҳои нақви иҷтимоии чомаеро фарогиру ҳукмфармо бошад.

6. Дар чомае, ки ашхоси хувиятсоз умр ба сар мебаранд, ақли амалї бо мусоидати кїеи амалї натиҷагирҳои баду хуби инсонро ба рафтори аҳоликї наздик месозад, ки инсон ба ин васила ҳамчун субъекти комилҳуқуқи иҷтимоӣ ҳамаи муваффақиятҳои ва костагиҳои олами объективиро фаро мегирад.

7. Агар қудрати шинохти ӯаққу ботили санљишҳои амалкарди саъеъ дар инсон ба ӯукми фалсафа ва мантиқ дуруст бошанд ва афкори ӯ ҳамеша дар ҳолати эътидол бошанд, дар ин вақт, қудрати ӯ ба неруи халқ неру меафзояд. Дар натиҷаи афзоиши неру ҳокимияти фикрронии дастрас бар халқ қудрат зам мекунад ва ин қудрат боиси истехсолоти зеҳнии пурсамар мегардад.

АДАБИЁТ

1. Абунасири Форобї. Ороӯ аҳл-ул-мадина ал-фадила. – Қоҳира, 2002. – 227 с.
2. Абунасири Форобї. Фалсафат-ул-маданї. Тарҷумаи Доварї Р. – Техрон, 1354 . – 181 с.
3. Абунасири Форобї. Фусус-ул-ҳикам. – Қоҳира, 1996. – 198 с.
4. Аль-Фараби. Философские трактаты. – Алма-Ата, 1972. – 495 с.
5. Ашуров Г. Философия эпохи Саманидов. – Душанбе, 2006. – 220 с.
6. Афолтун. Љумъур. Тарљмаи Фуоди Раъмонї. Теърон: “Матбааи илмї ва фаръангї”, 1390. – 211 с.
7. Гафуров Б.Г., Касымжанов А.Х. Фараби в истории культуры. – М., 1975. – 181 с.
8. Григорян С.Н. Средневековая философия народов Ближнего и Среднего Востока. – М, 1966. – 352 с.
9. Диноршоева З.М. Гражданская философия Фараби. – Душанбе, 2006. – 323 с.
10. История таджикской философии. – Т.2. – Душанбе, 2011. – 788 с.
11. Меҳрдод М. Фалсафаи Абӯнасири Форобї. – Техрон, 1338 х. – 80 с.
12. Мутаъаррї М. Осор. – Љ. II. – Теърон: “Садро”, 1385. – 454 с.
13. Озод Т. Андешаҳои иҷтимоии мутафаккирони машриқзамин. – Техрон, 1374 х. – 221 с.
14. Сулаймонов Б.С. Назарияи мантиқӣ-маърифатии Абунасири Форобї (Монография). – Душанбе: “Олами дониш”, 2023. – 207 с.
15. Тӯси, Насируддин. Ахлоқи носирї. Таҳқиқ ва таълиқи Мучтабо Минави. – Техрон: «Зар», 1880. – 666 с.
16. Хайруллаев М.М. Мироззрение Фараби и его значение в истории философии. – Ташкент, 1967. – 355 с.